

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MAHASISWA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MEMILIH KONSENTRASI PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

Sri Ermeila¹, Dwi Eka Novianty²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang

¹*ermeilasri05@gmail.com*

²*dwiekan@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Perilaku Mahasiswa

Pengambilan Keputusan

Mahasiswa

Konsentrasi Program Studi

DOI:

10.5281/zenodo.1476777

ABSTRAK

Faktor penting yang harus diperhatikan dalam Perguruan Tinggi Swasta dalam hal ini Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen adalah bagaimana mengetahui perilaku mahasiswa dalam pengambilan keputusan memilih konsentrasi pada Program Studi Manajemen. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perilaku mahasiswa yang terdiri dari Faktor kebudayaan, sosial, kepribadian dan psikologis baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Konsentrasi Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang, (2) Untuk mengetahui variabel perilaku mahasiswa mana yang paling dominan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih Konsentrasi Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Teknik Analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebudayaan, sosial, kepribadian dan psikologis baik secara simultan dan parsial mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih konsentrasi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas IBA Palembang.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.